

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 18, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 18, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна
*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi
*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна
*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович
*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович
*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна
*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович
*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena
*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович
*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Сандов Сандамир Абборович
*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович
*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович
*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович
*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна
*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович
*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Даминов Феруз Асадуллаевич
*Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факултети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.*

Миржурев Элбек Миршавкатович
*тиббиёт фанлари доктори, профессор
УзССР Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор. Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и протекции детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимовна Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджурев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ANESTHESIOLOGY, RESUSCITATION, INTENSIVE CARE

1. **Matlubov Mansur Muratovich, Muminov Abdukhalim Abduvakilovich**
ASSESSMENT OF THE DEGREE OF PRESERVATION OF CORONARY RESERVES IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS.....11
2. **Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Matlubov Mansur Muratovich, Kasparova Gayane Arturovna**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONDITION OF WOMEN DURING CESAREAN SECTION UNDER SPINAL ANESTHESIA AND MEDICAL SEDATION.....16
3. **Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Matlubov Mansur Muratovich**
SEDATION AND PSYCHO-EMOTIONAL STATUS OF WOMEN IN REGIONAL ANESTHESIA FOR CAESAREAN SECTION. CURRENT STATE OF THE PROBLEM.....24
4. **Sharipov Isroil Latipovich**
HEMODYNAMIC GRADATIONS DURING COMBINED USAGE OF EXTRACORPORAL DETOXIFICATION METHODS IN CHILDREN WITH RENAL FAILURE.....31
5. **Pardaev Shukur Kuylievich, Sharipov Isroil Latipovich**
APPLICATION OF CENTRAL NEURAXIAL ANESTHESIA IN THE SURGICAL TREATMENT OF LUMBAR-SACRAL DISC HERNIATIONS.....38
6. **Yusupov Jasur Tolibovich, Matlubov Mansur Muratovich**
ENHANCING INTENSIVE CARE FOR PATIENTS FOLLOWING CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING (LITERATURE REVIEW).....44

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

7. **Ahmedova Aziza Tayirovna, Rasulova Feruza Golibovna**
ASSESSMENT OF PERINATAL COMPLICATIONS RISK USING REMOTE CARDIOTOCOGRAPHY MONITORING.....52
8. **Agababyan Larisa Rubenovna, Usmankulova Habiba Mizrobjonovna**
NEW TREATMENT OPPORTUNITIES FOR POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....59
9. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ANEMIA IN HEAVY MENSTRUAL BLEEDING.....66
10. **Zakirova Nodira Islomovna, Yuldasheva Farangiz Ismatilloevna**
CORRECTION AND TACTICS OF PREGNANCY ADMINISTRATION IN CASE OF VIOLATIONS OF THE VAGINAL ECOSYSTEM.....76

INFECTIOUS DISEASES

11. **Orzikulov Azam Orzikulovich, Haydarov Akbar Haydarovich**
ANTIVIRAL THERAPY IN VIRAL HEPATITIS “C” DISEASE EFFICIENCY (A CASE FROM PRACTICE).....80
12. **Oslanov Absamat Abdurakhimovich, Soibnazarov Orzukul Ernazarovich**
COMPARATIVE STUDY OF THE CONTRIBUTION OF THE VIRAL LOAD TO THE DEVELOPMENT OF LIVER FIBROSIS IN CHRONIC HEPATITIS «B» (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....86
13. **Kadirov Zhonibek Fayzullayevich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdiyevich**
MOLECULAR MECHANISMS OF IMMUNOLOGICAL ACTIVATION IN HIV INFECTION.....92

ENDOCRINOLOGY

14. **Egamova Malika Tursunovna, Rasulov Jamshedjon Shavkatovich**
EFFICACY OF FOLK REMEDIES IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS AT RISK OF STROKE.....106
15. **Egamova Malika Tursunovna, Ergashev Asadullo Ubaydullo o'g'li**
THE IMPORTANCE OF BLOOD RHEOLOGY IN DIABETES IN THE ORIGIN OF ISCHEMIC STROKE AND THE EFFECT OF HIRUDOTHERAPY ON BLOOD RHEOLOGY.....111
16. **Fozilova Umida Kamalovna, Khabibova Nazira Nasulloevna.**
THE ROLE OF GLYCEMIC CONTROL IN PREVENTING DENTAL COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES(REVIEW ARTICLE).....116
17. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Yakubov Abdusalol Vahobovich, Pulatova Durдона Baxadirovna**
THE EFFECT OF GLP-1 RECEPTOR AGONISM ON DIVERSE ASPECTS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES AND OBESITY.....122

MORPHOLOGY

18. **Boboev Askar Ibodullaevich, Oripov Firdavs Suratovich, Boboev Ibodullo Boboevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS IN LABORATORY ANIMALS.....128
19. **M.A. Abdullayeva, O.O. Zaripova.**
DETERMINATION OF THE ACCUMULATION LEVEL OF ARTIFICIAL FOOD COLORANTS E 171 AND E 173 IN THE BRAIN.....135
20. **Mamataliyev Abdumalik Rasulovich**
ANATOMICAL AND TOPOGRAPHICAL STRUCTURE OF THE EXTRAHEPATIC BILE DUCT IN EXPERIMENTAL ANIMALS.....140
21. **Ismailov Jasur Mardonovich**
ABOUT BRONCHIECTASIS AS A TYPE OF CHRONIC NONSPECIFIC LUNG DISEASE.....144
22. **Ismailov Jasur Mardonovich, Norjigitov Azamat Musokulovich**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC INDICATORS OF BRONCHI AND LUNG TISSUES IN CHILDREN WITH BRONCHIECTASIS.....150
23. **Juraev Kamoliddin Danabaevich, Islamov Shavkat Erjigitovich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE THYMUS IN NEWBORNS IN THE LATE NEONATAL PERIOD.....158
24. **Rakhimova Gulnoz Shamsievna, Teshayev Shuxrat Jumayevich.**
ASSESSMENT OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE TESTES ON THE FIRST DAY AFTER ACUTE TRAUMATIC BRAIN INJURY.....168

NEUROLOGY AND NEUROSURGERY

25. **Ruzmetova Saodat Umarjonovna**
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF EARLY POSTNATAL HEALTH IN CHILDREN WHO HAVE SUFFERED PERINATAL CNS DAMAGE.....173
26. **Khakimova Sakhiba Ziyadullaevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Abruev Khudoerkhon Oybekovich**
CLINICAL FEATURES OF PARKINSON'S DISEASE IN THYROID HOMEOSTASIS DISRUPTION.....178

27. **Adambaev Zufar Ibragimovich, Kilichev Ibodullo Abdullayevich, Samiyev Asliddin Sayitovich, Khudoyberganov Nurmamat Yusupovich, Pazilova Aida Sultanovna**
CORRECTION OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA IN OUTPATIENT SETTINGS.....185
28. **Khakimova Sohiba Ziyadulloevna, Nurboeva Iroda Samariddin Qizi**
PARKINSON'S DISEASE.....192
29. **Khamdamova Bakhora Komiljonovna, Kodirov Umid Arzikulovich, Muhammadiyeva Dilafruz Po'lot qizi**
INNOVATIVE METHODS OF THERAPY FOR NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....202
30. **Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna**
DANCE MOVEMENT REHABILITATION TO REDUCE COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH EARLY-ONSET PARKINSON'S DISEASE.....209
31. **Kodirov Umid Arzikulovich, Khakimova Sohiba Ziyadulloevna, Zoxidjonova Shahnoza Zoxidjonovna**
FEATURES OF PSYCHOPATHOLOGICAL AND AUTONOMIC DISORDERS IN PATIENTS WITH CHRONIC PAIN SYNDROME WITH RADICULOPATHIES.....216
32. **Ergasheva Munisa Yakubovna.**
IMPROVING MEASURES FOR REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES DUE TO NERVOUS SYSTEM DISEASES.....222
33. **Raimova Malika Mukhamedjanovna, Yodgarova Umida Gaybulloyevna**
IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS BY STUDYING THE RELATIONSHIP BETWEEN RESTLESS LEGS SYNDROME AND HYPOTHYROIDISM.....229

UROLOGY

34. **Allazov Iskandar Salax Ugli, Allazov Salax Allazovich, Ablyatifov Aziz Baxtiyarovich**
OUTPATIENT UROLOGICAL-POLICLINICAL CARE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....235
35. **Allazov Salakh Allazovich, Allazov Iskandar Salakh Ogli, Ergashev Arslonbek Shuxratjon Ogli**
MEDICAL-SOCIAL AND ORGANIZATIONAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF UROLOGICAL DISEASES. LITERATURE REVIEW.....242
36. **Allazov Salakh Allazovich, Batirov Bekhzod Amindjanovich.**
DISTRIBUTION OF UROLOGICAL DISEASES AND METHODS FOR THEIR DETECTION PHARMACOLOGY AND TRADITIONAL MEDICINE.....247
37. **Mirrakhimova Maktuba Habibullaevna, Nishanbaeva Nilufar Yunusjanovna**
FILAGGRIN DEFECT IN ATOPIC DERMATITIS AND MODERN METHODS OF CORRECTION.....256
38. **Egamova Malika Tursunovna, Rasulov Jamshedjon Shavkatovich.**
HIRUDOTHERAPY, THE EFFECT OF VARIOUS TREATMENT METHODS.....262

PEDIATRICS AND PEDIATRIC SURGERY

39. **Abdullaev Zafar Bobirovich, Agzamkhodjaev Saidanvar Talatovich**
ANTENATAL DIAGNOSTICS OF BLADDER EXTROPHY: CONTEMPORARY POSSIBILITIES AND PROSPECTS.....267
40. **Rakhimova Durdona Zhurakulovna**
HYGIENIC ASSESSMENT OF ACTUAL NUTRITION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN.....274

41. **Ganiev Abdurashid Ganievich, Sanakulov Abdulatif Burkhanovich**
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF ATOPIC DERMATITIS ON THE QUALITY OF LIFE OF THE FAMILY OF A SICK CHILD.....284
42. **Naimushina Elena Serafimovna, Kilina Alla Vladimirovna, Chervinskih Tatyana Anatolyevna**
GENDER-SPECIFIC CLINICAL MANIFESTATIONS OF OBESITY IN ADOLESCENTS.....293
43. **Nuritdinova Gavhar Taipovna, Inakova Barno Bahodirovna, Abduvahobova Gulmira, Arzibekova Umida Abdukodirovna.**
DELAYED NEUROPSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT IN NEWBORNS WITH MODERATE AND SEVERE ASPHYXIA.....299
44. **Ollabergenov Odilbek, Baratov Feruz**
MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN ACUTE PLEURAL EMPYEMA IN CHILDREN.....305

ONCOLOGY

45. **Ulmasov Firdavs Gayratovich, Esankulova Bustonoy Sobirovna.**
THE ROLE OF VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR (VEGF) IN OVARIAN CANCER WITH PERITONEAL CARCINOMATOSIS IN STAGES III AND IV.....311
46. **Kahharov Alisher, Khodjayeva Nozima**
THE IMPACT OF FERTILITY PRESERVATION PROGRAMS ON THE QUALITY OF LIFE OF WOMEN WITH ONCOLOGICAL DISEASES.....318
47. **Zaripova Parvina Ilkhomovna, Yorov Lutfillo Shukurulloevich, Kutlumurotov Otabek Bekjanovich, Juraev Mirjalol Dehkonovich**
ABOUT THE PROBLEM OF BREAST CANCER RECURRENCE CAUSES.....323

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

48. **Rizaev Jasur Alimjanovich, Gaibullaev Elbek Azizbekovich, Akramova Nozima Akramovna, Pustovetova Maria Genadievna**
ANALYSIS OF CYTOKINE PROFILE IN GINGIVAL CREVICULAR FLUID OF PATIENTS WITH AGGRESSIVE PERIODONTITIS: PATHOGENETIC AND DIAGNOSTIC ASPECTS.....333
49. **Daminova Nargiza Ravshanovna, Makhkamova Oqila Abdushukurovna, Sadikova Dilfuza Ravshanbekovna, Inogamov Sherzod Muhamatisakovich**
EVALUATION OF THE IMMUNOLOGICAL AND RESPIRATORY STATUS OF PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA WITH COMORBID PATHOLOGY OF THE ORAL CAVITY.....338
50. **Axmedov Xurshid Kamalovich**
ASSESSMENT OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN PERIODONTAL TISSUES DURING PROSTHETICS WITH METAL-CERAMIC AND ZIRCONIUM DENTURES.....344
51. **Olimova Dildora Vohid qizi**
DENTAL DISEASES IN PATIENTS WITH END-STAGE CHRONIC KIDNEY DISEASE (A STUDY OF PATIENTS RECEIVING AND NOT RECEIVING HEMODIALYSIS).352
52. **Zoyirov Tulkin Elnazarovich, Mardonova Dildora Kasimovna**
IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS FOR HYPERTROPHIC GINGIVITIS IN PATIENTS WITH EPILEPSY.....358

53. **Khotamova Madina Anvarovna, Odiljonova Mukhimaoy Savlatovna**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE PREVENTION AND TREATMENT OF PERIODONTITIS AND THE ORGANIZATION OF DENTAL MEASURES FOR WORKERS OF METAL PROCESSING ENTERPRISES.....366
54. **Umarova Makhfuza Usmanovna**
THE IMPACT OF CHRONIC USE OF NICOTINE-CONTAINING PRODUCTS ON THE PROGRESSION OF INFLAMMATORY-DYSTROPHIC DISEASES OF THE ORAL CAVITY: CLINICAL AND BIOCHEMICAL ANALYSIS.....370
55. **Zoyirov Tulkin Elnazarovich, Allazarov Kuvondik Azadovich**
IMPROVING THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS.....377
56. **Allazarov Kuvondik Azadovich, Zoyirov Tulkin Elnazarovich.**
USE AND EFFECTIVENESS OF OZONE IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS385
57. **Mardonova Dildora Kasimovna, Zoyirov Tulkin Elnazarovich**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR EXAMINING PERIODONT TISSUE DISEASES IN PATIENTS WITH EPILEPSY393
58. **Akhmedov Ilhom Ibrohimovich, Kamalova Feruza Raxmatullaeva.**
CHANGES IN MICROFLORA NON-SPECIFIC FACTORS PROTECTION OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN WITH INFLAMMATORY DISEASES OF MAXILLOFACIAL.....401
59. **Yuldashev Forrukh Farkhod Ugli, Kuryazov Akbar Kuranboevich, Khabibova Nazira Nasulloevna.**
EPIDEMIOLOGICAL FEATURES AND APPROACHES TO THE PREVENTION AND TREATMENT OF DENTAL DISEASES IN DEAF-MUTE CHILDREN (REVIEW ARTICLE).....406
60. **Navruzova Ugilxon Orzijon Qizi, Xabibova Nazira Nasulloevna.**
THE ROLE OF IMMUNE STATUS IN THE PATHOGENESIS OF RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS.....414
61. **Tojiyev Feruz Ibodulla ugli, Beysenbayev Nurbek Kunanbay ugli, Ismoilkhojaeva Komila G'ani qizi.**
RECONSTRUCTION OF MANDIBULAR DEFECTS IN CHILDREN WITH INDIVIDUALLY MANUFACTURED TITANIUM IMPLANTS AFTER REMOVAL OF BENIGN TUMORS.....419

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

62. **Giyasov Zaynitdin Asamutdinovich, Gulyamov Dilshod Erkinovich**
FORENSIC ASSESSMENT OF INJURIES TO MAJOR JOINTS IN ROAD TRAFFIC ACCIDENTS.....425

THERAPY AND INTERNAL MEDICINE

63. **Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna, Esankulov Mukhammad Olimovich**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....431

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

64. **Abrolov Hakimjon Kobiljonovich, Xolmurotov Akmal Abdumalikovich, Irisov Ortikali Tulaevich, Berdiev Kobiljon Bahromovich, Rakhimberganov Khusanboy Davlatnazarovich**
NEW TECHNOLOGIES IN DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF ASCENDING AORTIC ANEURYSM.....437

65. **Ashirov Mavlon Umirzakovitch.**
BIOMECHANICAL INSIGHTS INTO MDICO FOR FLATFOOT CORRECTION.....445
66. **Khodjanov Iskandar Yunusovich, Ubaydullaev Sherozbek Farkhodovich**
IMPROVING THE METHODS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF VALGOUS DEFORMATION OF THE ELBOW JOINT.....459
67. **Mamasoliev Bakhodir Mamausupovich**
FEATURES OF THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS PREVENTION DURING SURGICAL TREATMENT OF KNEE JOINT DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LOWER LIMB VENOUS DISEASE.....468
68. **Melibayev Salimjon Tashtanovich, Karshiboyev Abduvakhob Jamboyevich, Nomazov Olim Ergash Og'Li, Jurayev Ilhom G'ulomovich**
VERTEBRAL COMPRESSION FRACTURES: CAUSES, DIAGNOSIS, AND MODERN TREATMENT STRATEGIES.....475
69. **Karshiboyev Abduvakhob Jamboyevich, Melibayev Salimjon Tashtanovich, Nomazov Olim Ergash Og'Li, Jalilov Khusan Mukhitdinovich.**
HIP FRACTURE, DIAGNOSIS, SURGICAL TREATMENT, REHABILITATION, THROMBOEMBOLIC PROPHYLAXIS, BISPHTHONATES, FALL PREVENTION.....489
70. **Kholkhudjayev Farrukh Ikramovich**
RESULTS OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL TREATMENT OF ROTATOR CUFF INJURIES OF THE SHOULDER JOINT.....502
71. **Tilyakov Xasan Azizovich, Temurov Alisher Akmaljon O'g'li, Xursanov Muxriddin Xusniddin O'g'li, Yusupov Sohijon Saitxon O'g'li, Tolmasov Mirjalol Mirzohid O'g'li.**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....508

RADIATION IMAGING

72. **Ikramova Zulfiya Tulkinovna, Rozikhodjaeva Gulnora Ahmedovna, Soipova Guzal Gulomidinovna**
ASSESSMENT OF TOTAL CEREBRAL BLOOD FLOW IN PATIENTS WITH CAROTIC ATHEROSCLEROSIS.....515

SURGERY

73. **Akhmedov Adkham Ibadullaevich, Fayazov Abdulaziz Djalilovich**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....523
74. **Sayinaev Farrukh Karamatovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich**
LAPAROSCOPIC AND OPEN HERNIOPLASTY FOR VENTRAL HERNIAS: SURGICAL OUTCOMES AND COMPLICATIONS ASSESSMENT.....532
75. **Daminov Feruz Asatullaevich, Shomurodov Khabibullo Abdumalik Ugli, Rakhmonov Kosim Erdanovich.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TACTICS IN ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS: THE ROLE OF LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY AND RISK FACTOR ANALYSIS.....539
76. **Khayitov Laziz Milionerovich, Khakimov Erkin Abdikhalilovich, Zuvaytov Shoxrux G'ayrat o'g'li, Abrorov Shahbozjon Nematzoda**
THE ROLE ENDOBRONCHIAL COMPLEX THERAPY AT PATIENTS WITH THE INHALATION TRAUMA.....544

OPHTHALMOLOGY

77. **Fayzieva Dilorom Buritoshevna, Akhmedova Dilafruz Baxadirovna, Mirzaev Dilshodbek Akhmedovich.**
VISUAL DISORDERS AND THEIR IMPACT ON PERIPHERAL VISION AND EYE MOVEMENT COORDINATION.....549

MARDONOVA Dildora Kasimovna
ZOYIROV Tulkin Elnazarovich
Doctor of medical sciences (DSc), professor
Samarkand State Medical University

OPTIMIZATION OF METHODS FOR EXAMINING PERIODONT TISSUE DISEASES IN PATIENTS WITH EPILEPSY

For citation: Mardonova Dildora Kasimovna, Zoyirov Tulkin Elnazarovich. Optimization of methods for examining periodont tissue diseases in patients with epilepsy // Journal of Biomedicine and Practice. 2025, vol. 10, issue 1, pp.393-400

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15008386>

ABSTRACT

Objective: to improve the methods of treatment and prevention of hypertrophic gingivitis in people with epilepsy and optimize oral hygiene using a Vector device.

Methods: general clinical, laboratory, biochemical, functional, instrumental and statistical methods were used in the course of the study.

The results obtained: The study revealed a clear correlation between dental indicators and the level of conformity in the control group. Whereas in patients with epilepsy and in patients with various mental disorders, correlations are established only by certain indicators. Most likely, this is due to personality changes.

Conclusions: As you know, it is very difficult for people of mature age to change their oral care habits from childhood. Hygiene disorders were found in patients with epilepsy. Therefore, only the formation of a specially oriented trusting relationship with the dentist makes it possible to increase the level of hygienic "re-education" and interaction of these patients. At the same time, the improvement of oral hygiene products makes it possible to solve the problem of optimizing hygienic care in hospitals for patients with epilepsy and mental disorders.

Key words: Epilepsy, dental caries, periodontal diseases, epidemiological studies, hypertrophic gingivitis, oral mucosa.

МАРДОНОВА Дилдора Касымовна
ЗОЙИРОВ Тулкин Эльназарович
Доктор медицинских наук (д.м.н)
Самаркандский Государственный Медицинский Университет

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ

АННОТАЦИЯ

Цель: усовершенствовать методов лечения и профилактики гипертрофического гингивита у лиц с эпилепсией и оптимизация гигиены полости рта с использованием Вектор-аппарата.

Методы: в ходе исследования использовались общеклинические, лабораторные, биохимические, функциональные, инструментальные и статистические методы.

Полученные результаты: Исследование выявило четкую корреляционную связь между стоматологическими показателями и уровнем конформности в контрольной группе. Тогда как у пациентов с эпилепсией и у пациентов с различными психическими расстройствами корреляционные связи устанавливаются только по некоторым показателям. Скорее всего, это связано с изменениями личности.

Выводы: Как известно, людям зрелого возраста очень трудно изменить привычки ухода за полостью рта с детства. У пациентов с эпилепсией были выявлены нарушения гигиены. Поэтому только формирование специально ориентированных доверительных отношений со стоматологом позволяет повысить уровень гигиенического "перевоспитания" и взаимодействия этих пациентов. В то же время совершенствование средств гигиены полости рта позволяет решить проблему оптимизации гигиенического ухода в стационарах за пациентами с эпилепсией и психическими расстройствами.

Ключевые слова: Эпилепсия, кариес зубов, заболевания пародонта, эпидемиологические исследования, гипертрофический гингивит, слизистая оболочка полости рта.

МАРДОНОВА Дилдора Касимовна

ЗОЙИРОВ Тулкин Эльназарович

Тиббиёт фанлари доктори (т.ф.д.)

Самарканд Давлат тиббиёт Университети

**ЭПИЛЕПСИЯ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ПАРОДОНТ ТЎҚИМАСИ
КАСАЛЛИКЛАРИНИ ТЕКШИРИШ УСУЛЛАРИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ****АННОТАЦИЯ**

Мақсад: эпилепсия билан оғриган беморларда гипертрофик гингивитни даволаш ва олдини олиш усулларини такомиллаштириш ва вектор аппарати ёрдамида оғиз гигиенасини оптималлаштириш.

Методлар: тадқиқот давомида умумий клиник, лаборатория, биокимёвий, функционал, instrumental ва статистик усуллардан фойдаланилган.

Олинган натижалар: тадқиқот стоматологик кўрсаткичлар ва назорат гуруҳидаги мувофиқлик даражаси ўртасидаги аниқ боғлиқликни аниқлади. Эпилепсия билан оғриган беморларда ва турли хил руҳий касалликларга чалинган беморларда корреляциялар фақат маълум кўрсаткичлар билан белгиланади. Еҳтимол, бу шахсиятнинг ўзгариши билан боғлиқ.

Хулоса: маълумки, етук ёшдаги одамлар учун болалиқдан оғизни парвариш қилиш одатларини ўзгартириш жуда қийин. Эпилепсия билан оғриган беморларда гигиена бузилиши аниқланди. Шунинг учун фақат тиш шифокори билан махсус йўналтирилган ишончли муносабатларни шакллантириш гигиеник "қайта ўқитиш" даражасини ва ушбу беморларнинг ўзаро таъсирини оширишга имкон беради. Шу билан бирга, оғиз гигиенаси маҳсулотларини такомиллаштириш эпилепсия ва руҳий касалликларга чалинган беморларга шифохоналарда гигиеник ёрдамни оптималлаштириш муаммосини ҳал қилишга имкон беради.

Калит сўзлар: эпилепсия, тиш кариеси, periodontal касалликлар, эпидемиологик тадқиқотлар, гипертрофик гингивит, оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати.

КИРИШ: Замонавий амалий стоматологиянинг муҳим муаммолари орасида тишлар, пародонт тўқималари ва оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати касалликларини ташхислаш, олдини олиш, даволашни такомиллаштириш масалалари бутун дунёда олиб борилаётган кўп сонли

тадқиқотларга қарамай долзарблигича қолмоқда ва катта ижтимоий аҳамиятга эгадир. Сўнгги йилларда эпилепсия билан оғриган беморлар сони ортиб бораётганлиги сабабли уларнинг ҳаёт сифати масалалари энг муҳим муаммолардан бирига айланмоқда [1,5,8]. Бирок, кўп адабиётлардаги маълумотларга кўра, оғиз бўшлиғининг ҳолати ва эпилепсия билан оғриган беморларда тиш патологиясининг тарқалиши, бу муаммонинг аҳамияти ва унинг долзарблигига қарамасдан бундай муаммо етарли даражада ўрганилмаган. Аксарият маҳаллий ва хорижий муаллифларнинг илмий маълумотлари эпилепсия билан оғриган беморларда дифенин дори воситасини доимий қўллаш пародонт тўқимаси касаллиги- гипертрофик гингивитни келтириб чиқарувчи бевосита омил эканлигини хулоса қилмоқда. Эпилепсия билан касалланган беморларнинг оғиз бўшлиғи ҳолатини ўрганишга бағишланган тадқиқот ишлари касаллик динамикаси ҳамда клиник шакллари инобатга олинмаганлиги сабабли ушбу ишлар тўлақонли ҳисобланмайди, мавжудлари эса жуда эскирган [2,4,5].

Сўнгги пайтларда беморларга ёрдам кўрсатишда стоматологик амалиётда риюя қилиш масаласи кўтарилди [6,8]. Бунинг сабаби шундаки, шифокор ва беморнинг ўзаро таъсирсиз амалга оширилаётган терапевтик ва профилактика чораларидан ижобий натижага эришиш мумкин эмас. Адабиётда оғиз бўшлиғининг ҳолатини баҳолашга, стоматологик ва пародонт тўқимаси касалликларнинг патогенетик механизмларини аниқлашга, шунингдек, эпилепсия билан оғриган беморлар каби руҳий беморларнинг ижтимоий аҳамиятга эга тоифасида мувофиқликни ўрганишга бағишланган кенг қамровли тадқиқотлар мавжуд эмас. Маълумки, асосий патологик жараёнлар - тиш кариеси, гингивит ва пародонтит кўпинча тишлар юзасида ва айниқса тишлараро бўшлиқларда кариесоген ва гингивопатоген микрофлоранинг тўпланиши натижасида юзага келади [1,3,10]. Оғиз бўшлиғи ва тишлараро бўшлиқларнинг самарали гигиенаси - бу тиш ва пародонт тўқимаси касалликларнинг янада оғир шакллари пайдо бўлиши ва ривожланишининг олдини олишдир [3,6,10], Психоневрологик шифохонада гигиеник тадбирларни ўтказиш айниқса долзарб бўлиб бормоқда.

Ҳозирги вақтда руҳий касаллар орасида эпилепсия билан оғриган беморларнинг сони ортиб бормоқда. Дунё бўйича эпилепсиянинг тарқалиш даражаси 1000 аҳолига 5–10 кишини ташкил этади [5]. Аммо бу кўрсаткич Осиё ва Африка давлатларида 3,6—4,2га тенг. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг маълумотларига кўра, 2015 йилда эпилепсия билан рўйхатга олинган беморлар сони 39 млндан ошган [6,7,11]. Касаллик аёлларга қараганда эркакларда кўп учрайди. Эпилепсия ёшга боғлиқ касаллик бўлиб, эпилептик хуружлар болалар ва 60 ёшдан ошганларда кўп кузатилади [8]. Ўрта ёшдагиларда бу касаллик кам учрайди. Невропатологлар фикрича, ер шарининг 5% аҳолиси бутун умри мобайнида эпилептик хуружни камида бир марта бошидан ўтказади.

Сурункали прогрессирланиш хусусияти ва руҳий касалликларга мойил бўлган асосий клиник кўринишларининг оғирлиги, шунингдек даволашга маълум қаршилик туфайли эпилепсия билан касалланишнинг юқори даражаси эпилепсияни замонавий тиббиётнинг энг мураккаб ва ижтимоий аҳамиятга эга муаммолари қаторига киритишга сабаб бўлди [7,9].

Руҳий касалликларга чалинган беморларда тиш кариеси ва пародонт тўқимаси касалликларнинг юқори даражада тарқалиши руҳий касалликлар шифохонасида стоматологик ёрдам кўрсатиш ушбу беморларни комплекс даволашда катта аҳамиятга эга бўлган терапевтик ва профилактика чораларини янада ривожлантиришни талаб қилишини кўрсатади. Бу эҳтиёж, шунингдек, руҳий беморларнинг аксарияти стоматологик ёрдамга ўз вақтида мурожаат қилмаслиги билан боғлиқ. Тиш шифокорларининг вазифаси тиш патологиясини эрта аниқлаш ва ўз вақтида даволашни ўз ичига олиши керак. Руҳий беморларнинг профилактик текширувлари ишлаб чиқилган жадвалга мувофиқ ягона методологияга мувофиқ амалга оширилиши керак [1,5,12].

Эпилепсияни даволаш, албатта, тиббий ва ижтимоий чора-тадбирлар комплексини ўз ичига олиши керак. Руҳий касал бўлган беморларда оғиз бўшлиғини тозалаш сифати паст эканлиги аниқланган [10,13]. Ушбу тоифадаги беморларга стоматологик ёрдам ҳозирда фақат ўткир оғриқларни даволашда кўрсатилади. Бу кундузги стационар ва психоневрологик диспансерларда стоматология кабинетларининг йўқлиги билан боғлиқ. Психиатрия

шифохоналарининг стоматология хизмати стационар даволанаётган беморларни камраб олади. Касалликнинг ремиссия даврида беморлар диспансер кузатувида бўладилар ва зарурат туғилганда ўз яшаш жойидаги стоматология клиникасига борадилар. Амбулаторияга ташриф буюрадиган стоматологлар руҳий беморлар билан ишлашнинг ўзига хос хусусиятларини билишлари керак [7,8]. Руҳий касалликлари бўлган беморларга стоматологик хизматлар кўрсатишда тиш шифокори ва психиатр ўртасидаги ўзаро алоқанинг йўқлиги касалликларнинг олдини олишда бирмунча қийинчиликларни туғдиради.

Тадқиқотнинг мақсади: эпилепсия билан оғриган беморларда гипертрофик гингивитни даволаш ва олдини олиш усулларини такомиллаштириш ва вектор аппарати ёрдамида оғиз гигиенасини оптималлаштириш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Тадқиқот доирасига 18 ёшдан 60 ёшгача 149 шахс олинган бўлиб, асосий гуруҳни эпилепсия ташхиси қўйилган 67 бемор ташкил этди (29 эркак ва 38 аёл). Текширув вақтида 59 бемор амбулатория қабулига ташриф буюрган, 8 бемор стационар даволанишда бўлган.

Эпилепсия билан оғриган барча беморлар эпилептолог, невролог, психиатр ва клиник психолог томонидан текширилди. Текширилган беморларда параметрик тестлар ва функционал тадқиқот усуллари -ЭЕГ, рег, КТ ўтказилди. Аниқланган неврологик бузилишлар тўғрисидаги маълумотлар амбулатория ва стационар касаллик тарихларида қайд этилган. Эпилепсия билан оғриган беморларга анъанавий эпилептис хуружларга қарши терапия берилган. Дифенин комплекс даволаш таркибида 18 (26,9%) беморда, монотерапия сифатида 2 (3%) беморда қўлланилган.

Жадвал 1.

Тадқиқот доирасига олинган беморларда КПУ индекси кўрсаткичлари (M±t)

Гуруҳлар	Ёши	КРО Таркибий қисмлари			КРО кўрсаткичлари
		Кариес	Пломба	Олинган тишлар	
Асосий гуруҳ (эпилепсия ташхиси қўйилган беморлар)	41,7±0,8	2,3±0,4	3,3±0,5	5,2±0,7*	10,8±0,7
Таққослаш гуруҳи	41,3±0,9	4,2±0,3 [†]	2,3±0,3	4,6 ± 0,6	11,0±0,5
Назорат гуруҳи	40,0±0,8	2,7 ± 0,3	5,2±0,6*	3,6±0,6*	11,6±0,7

Таққослаш гуруҳини турли хил руҳий касалликларга чалинган 52 бемор (24 эркак ва 28 аёл) ташкил этди. Шизофрения билан оғриган беморларда 30 киши (18 эркак ва 12 аёл) ва миянинг органик шикастланиши бўлган беморларда 22 киши (8 эркак ва 14 аёл) бўлган. Текширув вақтида барча беморлар интрагоспитал терапевтик ремиссия босқичида эдилар.

Назорат гуруҳи сифатида Самарқанд вилоят стоматология поликлиникасига ташриф буюрган 18 ёшдан 53 ёшгача бўлган 20 нафар амалда соғлом шахслар- соматис патологияси бўлмаган кўнгиллилар (8 эркак ва 12 аёл) текширилди.

Тадқиқотда Жаҳон Соғлиқни сақлаш ташкилоти томонидан тавсия этилган стандарт индекслар қўлланилган. Кариес жараёнини баҳолаш учун тарқалиш ва интенсивлик (тишларнинг КПУ) ҳисоблаб чиқилган. Пародонт тўқималарнинг ҳолати умумий пародонтал CPITN индекси ёрдамида баҳоланди.

Шундай қилиб, тадқиқот натижаларига кўра, эпилепсия билан оғриган беморларда, умуман олганда, тишларнинг ҳолати турли рухий касалликлар билан оғриган беморларга қараганда яхшироқдир, чунки тишларнинг чириши камроқ бўлган ва даволанган ва қопламалар билан қопланган тишлар таққослаш гуруҳига қараганда кўпроқ бўлган. Шу билан бирга, эпилепсия билан оғриган беморларда олиб ташланган тишлар сони устунлик қилди. Бу шуни кўрсатадики, эпилепсия билан оғриган беморлар турли рухий касалликлари мавжуд беморларга қараганда кўпроқ стоматологик ёрдамга мурожаат қилишади, аммо аксарият ҳолларда бундай беморларнинг тиш шифокорига ташрифи муаммоли тишларни олиб ташлаш билан тугайди. Шуни таъкидлаш керакки, эпилепсия билан оғриган беморларда КПО индексининг кўрсаткичлари эркақларда, назорат гуруҳида эса аёлларда яхшироқ бўлган. Турли рухий касалликлар билан оғриган беморларда кариес тишларининг кўплиги сурункали одонтоген инфекциянинг ўчоғи бўлиб, бу беморларда умуман тананинг ҳолатига салбий таъсир қилади.

SPITN индексини рўйхатдан ўтказишда тадқиқот давомида зондланганда қон кетиши, милкости ва милкусти тиш тошларнинг мавжудлиги, турли чуқурликдаги пародонтал чўнтақлар ҳисобга олинган. Бунинг учун тишлар 6 секстантга бўлинган ва қуйидаги тишлар текширилган: 17, 16 ва, 26, 27, 31, 36, 37, 46, 47. Агар секстантда индекс тишлари бўлмаса, қолган барча тишлар текширилди ва энг оғир код қайд этилди.

Натижалар: Амалга оширилган маълумотларнинг қиёсий таҳлили шуни кўрсатдики эпилепсия билан оғриган беморлар ва назорат гуруҳида пародонтдаги патологик ўзгаришлар тахминан бир хил миқдорда аниқланди, асосий гуруҳда пародонт тўқималардаги ўзгаришлар назорат гуруҳига нисбатан 1,3 баравар кўп эди. Гипертрофик гингивит 11,3% ҳолларда аниқланган бўлиб, фақат антиконвулсантлар қабул қилувчи эпилепсия билан оғриган беморларда кузатилган. Эпилепсия билан оғриган беморларда катарал гингивит назорат гуруҳига қараганда 2,2 баравар кам учради (Расм 1).

Тиш милкидаги атрофик ўзгаришлар эпилепсия билан оғриган беморларда ва таққослаш гуруҳида назорат гуруҳига нисбатан устунлик қилди. Енгил ва ўртача даражадаги пародонтнинг яллиғланиш касалликлари эпилепсия билан оғриган беморлар ва турли рухий касалликлари мавжуд беморлар орасида бир хил даражада кенг тарқалган. Соғлом одамлардан фарқли ўларок, эпилепсия билан оғриган беморлар ушбу патологияда 1,4 баравар устунлик қилдилар. Шу билан бирга, оғир даражали пародонтит эпилепсия ва назорат гуруҳидаги беморларга қараганда турли рухий касалликлари мавжуд беморларда 2,3 баравар ($p < 0,05$) кўпроқ учради.

Тадқиқот давомида 18 ёшдан 59 ёшгача бўлган эпилепсия билан оғриган беморлар орасида 2 киши (3,8%) дифенинни монотерпия сифатида қабул қилганлиги ва 14 бемор (26,4%) дифенинни бошқа антиэпилептик дорилар билан биргаликда қабул қилганлиги аниқланди. Текширилган гуруҳдан жами 16 бемор (30,2%). Эпилепсия билан оғриган 2 беморда (12,5%) пародонтда кўринадиган патологик белгилар йўқ эди. Гипертрофик гингивит ташхиси 45 кишига (81,3%) қўйилган. Катарал яллиғланиш 12 беморда (23%), 32 беморда энгил ва ўртача оғирликдаги периодонтит (57,7%) кузатилган. Милк атрофияси белгилари 2 беморда (12,5%) аниқланган.

Расм 1. Эпилепсия ташхиси қўйилган 34 ёшли бемор оғиз бўшлиғининг кўриниши

Хотима: тадқиқот натижаларига кўра, эпилепсия билан оғриган беморларда, умуман олганда, тишларнинг ҳолати турли рухий касалликлар билан оғриган беморларга қараганда

яхшироқдир, чунки тишларнинг чириши камроқ бўлган ва даволанган ва қопламалар билан қопланган тишлар таққослаш гуруҳига қараганда кўпроқ бўлган. Шу билан бирга, эпилепция билан оғриган беморларда олиб ташланган тишлар сони устунлик қилди. Бу шуни кўрсатадики, эпилепция билан оғриган беморлар турли руҳий касалликлари мавжуд беморларга қараганда кўпроқ стоматологик ёрдамга мурожаат қилишади, аммо аксарият ҳолларда бундай беморларнинг тиш шифокорига ташрифи муаммоли тишларни олиб ташлаш билан тугайди. Шуни таъкидлаш керакки, эпилепция билан оғриган беморларда КПО индексининг кўрсаткичлари эркакларда, назорат гуруҳида эса аёлларда яхшироқ бўлган. Турли руҳий касалликлар билан оғриган беморларда кариес тишларининг кўплиги сурункали одонтоген инфекциянинг ўчоғи бўлиб, бу беморларда умуман тананинг ҳолатига салбий таъсир қилади.

Пародонт тўқималарда яллиғланиш жараёнлари патоген микрофлоранинг ривожланиши билан боғлиқ бўлиб, улар орасида муҳим ролни пародонтопатоген микрофлора деб аталадиган гуруҳга бирлаштирилган *Bacteroides forsythus*, *Prevotella intermedia*, *Porphyromonas gingivalis*, *Actinobacillus actinomycetem-commitans*, *Treponema denticola*, *Veillonella recta*, *Peptostreptococcus micros*, *Str. intermedius*, *Actinomyces naeslundii*, *Actinomyces israelii* ўйнайди. Патоген ва шартли-патоген микроорганизмларнинг яққол ўсиш фонида меъерий микрофлора вакилларининг концентрацияси кескин камаяди. Шунинг учун пародонт яллиғланиш касалликларини даволашда оғиз бўшлиғининг меъерий микрофлорасини ва хусусан пародонт тўқималарини тиклашга ёрдам берадиган воситаларни ишлаб чиқиш ва қўллаш пародонтитни даволаш самарадорлигини ошириш учун зарур шарт сифатида қаралади. Истикболли йўналишлардан бири биопрепаратларни қўллаш бўлиб, уларнинг таъсир қиладиган фаол қисми оғиз бўшлиғининг меъерий микрофлораси вакиллари ҳисобланади.

Хулосалар:

1. Ўтказилган тадқиқотда стоматологик кўрсаткичлар ва назорат гуруҳидаги мувофиқлик даражаси ўртасидаги аниқ корреляцион муносабат аниқлади. Ҳолбуки, эпилепция билан оғриган беморларда ва турли руҳий касалликлар билан оғриган беморларда фақат баъзи кўрсаткичлар бўйича корреляция алоқалари ўрнатилган. Бу, эҳтимол шахсият ўзгариши билан боғлиқ.

2. Маълумки, болаликдан етук ёшдаги одамларда оғиз бўшлиғини парвариш қилиш одатларини ўзгартириш жуда қийин (Чистова., 2001). Эпилепция билан оғриган беморларда паст гигиеник ҳолат аниқланди. Шунинг учун фақат тиш шифокори билан махсус йўналтирилган ишонч муносабатларини шакллантириш ушбу беморларни гигиеник «қайта тарбиялаш» ва ўзаро таъсир даражасини оширишга имкон беради. Шу билан бирга, оғиз гигиенаси маҳсулотларини такомиллаштириш эпилепция билан оғриган беморларда ва руҳий касалликларга чалинган беморларда касалхонада гигиеник ёрдамни оптималлаштириш муаммосини ҳал қилишга имкон беради.

3. Деярли барча ҳолатларда гипертрофик гингивитнинг фиброзли шакли кузатилган. 23 беморда гипертрофияланган милк сўрғиччалари оч пушти рангга эга бўлиб, бир ҳолатда цианотик тусли тўқ пушти рангли сўрғиччалар учради. Милк сўрғичлари ҳажми бироз катталашган, зич толали, юзаси дағал эди. Текширув пайтида қон кетиш бир ҳолатда қайд этилган. Гипертрофияланган милк сўрғичлари остида тиш юзаларида бляшка ва тиш тошлари тўпланиши кузатилди.

4. Эпилепцияси мавжуд беморлар гипертрофик гингивитга хос қуйидаги шикоятлар билан мурожаат қилган: 12 бемор тишларини ювиш пайтида вақти-вақти билан милкларнинг қонасига шикоят қилдилар, 55 нафар бемор эстетик дефектга. 22 беморда чуқур прикус, 9 та беморда ортогнатик прикус аниқланган, 13 беморда тиш қаттиқ тўқимаси патологик емирилиши патологик емирилиш. Дифенин қабул қилувчи эпилепция билан оғриган беморларда гипертрофия жараённинг тарқалиши ўрганилганда, асосан пастки ва юқори жағларнинг фронтал соҳасида милк гипертрофияга учраганлиги кузатилди. Икки беморда генераллашган гипертрофик гингивит қайд этилган

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Rizaev Z. A., Abdunosirovich R. R., Sharipovna N. N. Ways to improve the organization of dental services for chemical industry workers //The American journal of medical sciences and pharmaceutical research. – 2020. – Т. 2. – №. 12. – С. 35-39.
2. Ризаев Ж. А., Назарова Н. Ш., Кубаев А. С. Особенности течения заболеваний полости рта у работников производства стеклопластиковых конструкций //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 21-1 (99). – С. 79-82. (in Russ)
3. Ризаев Ж., Шомуродов К., Агзамова С. МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ СКУЛО-ОРБИТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 8-11. (in Russ)
4. Ризаев Э., Бекжанова О. Современные подходы к организации лечения заболеваний пародонта //Stomatologiya. – 2019. – Т. 1. – №. 3 (76). – С. 70-76. (in Russ)
5. Ризаев Ж. А., Туксонбоев Н. Х. У. Деформация носа с расщелиной и ринопластика //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 92-104. (in Russ)
6. Индиаминова Г., Зоиров Т. MAXSUS YORDAMCHI MAKTABLARDA TARBIYALANUVCHI AQLI ZAIF BOLALARGA STOMATOLOGIK YORDAM KO'RSATISHNI OPTIMALLASHTIRISH //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 12-14. (in Uzb)
27. Индиаминова Г. Н., Зоиров Т. Э. Оптимизация оказания стоматологической помощи воспитанникам специализированных школ для детей с умственными отклонениями //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 24-2 (102). – С. 39-43. (in Russ)
28. Индиаминова Г. Н., Арзикулова М. Ш. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ //ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ. – 2021. – Т. 6. – №. 1. (in Russ)
29. Gavhar I., Utkurovna U. Y. IMPROVING THE METHODS OF PREVENTING CARIES IN THE FISSURE AREA OF PERMANENT TEETH IN CHILDREN //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 18. – №. 4. – С. 16-18.
30. Nuriddinova I. G., Utkurovna U. Y. Improving methods to prevent caries of the permanent tooth fissure area in children //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 5. – С. 436-439.
31. ИНДИАМИНОВА Г. Н., ЯКУБОВА С. Р. ПРИМЕНЕНИЕ МЕСТНЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ С УМСТВЕННЫМИ ОТКЛОНЕНИЯМИ //ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ. – 2022. – Т. 7. – №. 6. (in Russ)
32. ИНДИАМИНОВА Г. Н. АҚЛИ ЗАИФ БОЛАЛАР МАХСУС МАКТАБ ИНТЕРНАТЛАРИ ТАРБИЯЛАНУВЧИЛАРИГА СТОМАТОЛОГИК ЁРДАМ КЎРСАТИШДА МАХСУС ИТ-ДАСТУРЛАРНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ХАМДА УНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ БАХОЛАШ //ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ. – 2022. – Т. 7. – №. 6. (in Uzb)
33. Alimjanovich , R. Z., Maxammatkulovich , R. N., & Khikmatovich , K. K. (2022). Age Features of the Prevalence of Prostate Cancer in Uzbekistan. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 3(5), 154-157. Retrieved from
34. Rizaev Jasur , Rakhimov Nodir , Kodyrov Khamidullo , Shakhanova Shakhnoza . Study of prostate cancer death by regions of the republic of Uzbekistan. Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol . 7, issue 5, pp.202-210
35. Nodir RM, Shaxnoza SS, Farhod R. Development of new approaches in the treatment of metastatic renal cell carcinoma //Journal of research in health science. – 2020. – Т. 5. – no. 4. – pp. 82-95.

36. ShSh Shakhanova , NM Rakhimov. Multimodal approach to the treatment of multiple osteogenic metastases of kidney and prostate cancer . Clinical and Experimental Oncology 2020, No. 4 Page 50-56.
37. Индиаминова Г., Зоиров Т. MAXSUS YORDAMCHI MAKTABLARDA TARBIYALANUVCHI AQLI ZAIF BOLALARGA STOMATOLOGIK YORDAM KO'RSATISHNI OPTIMALLASHTIRISH //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 12-14. (in Uzb)

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000